

KELAJAK KASBLARI YOHUD DUNYONING ENG SERDAROMAD VA YUQORI TALABDAGI KASBLARI SARASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6094156>

Xolmirzayev O‘Imasbek

*Namangan viloyati kasbiy ta‘limni rivojlantirish va
muvofiqlashtirish boshqarmasi*

*To‘raqo‘rg‘on tuman 2-son kasb-hunar maktabi
maxsus fan o‘qituvchisi*

Annotatsiya: *ushbu maqolada bugungi kunda axborot-kommunikatsion texnologiyalari rivojlanib borayotgan bir davrda, mazkur soha negizida rivojlanib kelayotgan kasblar to‘g‘risida o‘quvchilarda ko‘nikmalar shakllantirish maqsad qilib belgilangan.*

Kalit so‘zlar: *Dasturchilar, FULL-STACK veb dasturchi, ANDROID ILOVALAR yaratuvchisi, FRONT-END veb dasturchi, BACK END dasturchi, Ma‘lumotlar tahlilchisi.*

Ma‘lumki, xar bir inson katta hayot ostonasiga qadam qo‘yar ekan, albatta u inson o‘zining kelajagini bevosita qanday yaratish haqidagi o‘y-hayollar og‘g‘ushida bo‘ladi. Kimdur kelejakda zo‘r banker bo‘lishni hohlasa, yana kimdur zo‘r shifokor bo‘lishni hohlaydi. Albatta bu orzularning bir qismida yaxshi hayot kechirish, to‘kin va moddiy tomondan to‘liq kelajakni qurish rejasi yotadi. Bu orzular orasida kimlardur chet mamalakatlarda nufuzli oliygohlarda o‘qishni orzu qiladi.

Yosh avlod ulg‘ayib kamol topar ekan, kata hoyotga kirib borish bo‘zag‘asida ularning hayolida turli o‘y hayollar jo‘sh uradi. Ayniqsa kasb-hunar egallash bu o‘y-hayollarning katta bir qismini tashkil etadi. Ayni shunday vaziyatlarda aksariyat yoshlarda ikkilanishlar, to‘xtalishlar ham kuzatiladi.

Kasb tanlashda eng avvalo inson o‘z qiziqishidan kelib chiqishi zarur bo‘lib, tanlayotgan kasbining kelajagini, tanlagan kasbi bo‘yicha kelajakdagi ish faoliyatida o‘zini ko‘ra olishni ham bilishi zarur. Kasb tanlashning yana bir muhim jihati, u tanlagan kasb bo‘yicha unga yaqin bo‘lgan hududlarda ish o‘rinlarining ham mavjudligini ham e‘tibordan chetda qoldirmasligi zarur. Yanada aniqroq qilib aytganda tanlagan kasbi bo‘yicha o‘z hududi, mamlakati miqyosida ishlash imkoni bo‘lishi ham zarur. Shunday kasblar borku, bu kasblar uchun yashab turgan mamlakat mintelitetiga to‘g‘ri kelmay qolishi yoki bu kasblar uchun ish o‘rinlarining juda kamligi ham kuzatiladi. Bu xar bir davlat, mamlakat milliy minteliteti va strukturasiidan kelib chiqib belgilanadi.

Siz kasb tanlashda shunday kasb tanlangki, siz tanlagan kasb eng avvalo o‘z kelajagiga, cheksiz ish o‘rinlariga, daromad jihatdan yetarli darajada ekanligiga, halol va ishonchli bo‘lishiga, xar joyda va xar hil muxitda ham ish o‘rinlarining borligiga ishonch xosil qiling.

Bugungi kunda butun dunyo bo‘yicha axborot kommunikatsion texnologiyalari shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir davrda shu sohaga doir bo‘lgan bir nechta kasblar

dunyo miqyosida eng serdaromad va eng talab yuqori bo'lgan kasblar sarasiga aylandi. Mazkur soha doirasida faoliyat yurgizayotgan shaxslar dunyoning eng boy insonlari birinchi o'ntaligidan o'rin egallashadi.

Bugungi kunga kelib dunyo axolisining qariyb 95 % aholisi internet tarmog'idan, ijtimoiy tarmoqlardan keng foydalanib kelishmoqda. Nafaqat dunyo mamlakatlari aholisi, balki davlat boshqaruv organlarining ham, ommaviy axborot vositalari va televideniya ham internet tarmog'isiz, axborot kommunikatsion texnologiyalarisiz bir qadam ham oldinga yura olamydigan bo'lib qoldi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Internet tarmog'i va axborot kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanish foydalanuvchi va boshqaruvchilar uchun birinchi o'rinda vaqtdan yutish, moliyaviy tejamkorlik, bir vaqtda aniq boshqaruvni tshkil etish va nazorat qilish, bir vaqtning o'zida juda ko'plab foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish, ochiqlik, oshkoralik, aniq xisob-kitob kabi ner necha o'nlab qulayliklarni in'om etib kelmoqda. Ayni shu sabablar bilan bu tizimdan foydalanuvchilar qisqa muddat ichida butun dunyoni qamrab oldi.

Butun dunyoni qamrab olgan va xar bir sohaga qisqa muddatda kirib borib, ishonchni oqlab kelayotgan bu tizimni kimlar boshqaradi? Bu tizimlar faoliyatini tashkil etishda kimlar xizmat qiladi? Bu tizimda faoliyat yuritish uchun nima qanday vazifalarni bajarish zarur va tizim faoliyatini yo'lga qo'yishda xizmat qiluvchilarning bugungi kundagi topadigan daromadlari qanchani tashlik etadi? Bu sohaning mutaxasisi bo'lish uchun nimalar talab etiladi? Bu savollarga quyigicha javoblarni berib o'tishni lozim deb topdim.

Dunyoni o'zgarishiga, dunyoni ommaviy ravishda rivojlanishiga sabab bo'lgan bir nechta ixtirolar, kashfiyotlar sabab bo'ladi. XX asrning eng buyuk kashfiyotlaridan biri bu electron hisoblash mashinalaridan keyin kompyuterlarng yaratilishi bo'ldi va bu ixtiro axborot kommunikatsion texnologiyalari davrining dunyoga kelishi va rivojlaishidagi dastlabki va ulkan qadamlardan biri bo'ldi.

Bu yaratilayotgan ixtirolari o'z davrida texnik-muxanis sifatida tanilgan bo'lsa, bugungi kunga kelib sohaning rivojlanishi va rivojlanishiga sababchi bo'lganlarning asosiy tarkibini dasturchilar tashkil etmoqda. Ya'ni yaratilayotgan ixtirolarning texnik va dasturiy injiniringlari faoliyati hamkorligida soha juda tez rivojlanib bormoqda. Ayniqsa dasturiy injiniring sohasida faoliyat yurutuvchilar juda oldinlab ketishdi va hatto bugungi kunga kelib texnik injiniringlar bajarishi ozim bo'lgan vazifalarni ham dasturing injiniringlar belgilab bermoqda.

Bugungi kunda internet tarmog'l xizmatlarini yo'lga qo'yishda xizmat qiluvchi kasblar to'g'risida kengroq to'xtalib o'tsak.

Dasturchilar. Dasturchilar aslida kim? Dasturchilar bugungi kunda axborot kommunikatsion texnologiyalari, internet tarmog'i xizmatlari, ijtimoiy tarmoqlar, mobil telefon va kompyuter dasturlari yaratuvchilari xisoblanishadi.

Bu kasb egalarini quyidagi yo'nalishlarga ajratib olamiz:

- FULL-STACK veb dasturchi;
- ANDROID ILOVALAR yaratuvchisi;
- FRONT-END veb dasturchi;
- BACK END dasturchi
- MA'LUMOTLAR TAHLILCHISI.

Yuqoridagi ushbu kasblar bugungi kundagi dunyoning eng serdaromad, eng talab yuqori va bugungi dunyoni boshqarayotgan hamda kelajak kasblari sifatida e'tirof etilmoqda. Yuqorida ushbu kasblarni umumiy “dasturchilar” sinfidan ajratib olib, alohida yo'nalish sifatida ajratib, alohida kasb sifatida ajratib olingan.

FULL-STACK veb dasturchi – bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar (youtube, telegram, twitter, facebook va hakazo), video-platformalar, elektron tijorat saytlari yaratuvchilari va boshqaruv apparatida faoliyat yurituvchi dasturchi xodimlar.

ANDROID ILOVALAR yaratuvchisi – mobil telefon apparatlari uchun dasturiy vositalar va android ilovalar yaratuvchilari;

FRONT-END veb dasturchi – veb-interfeyslar va mobil interfeyslarni yaratuvchilar. Bu soha vakillari tashqi interfeys ya'ni tashqi ko'rinish bilan ishlovchilar hisoblanadi.

BACK END dasturchi – **FRONT-END** dasturchilarning aksi hisoblanib, bu kasb egalari yaratilayotgan dasturiy vositaning ichki yoki orqa tomoni bilan ishlaydilar. Ularning mexnati maxsuli dasturiy vositaning tashqi ko'rinishida kas etmasada dasturiy vositaning asosiy ichki strukturasi aynan shular qurishadi.

MA'LUMOTLAR TAHLILCHISI – bu kasb egalari esa tarmoq resurslaridan foydalanishni nazorat qiladilar, axborot almashinishda ta'minlaydilar, axborot xavfsizligini ta'minlashda, ro'yxatga olish va tekshirish jarayonlarida tizimga kirish va chiqishni nazorat qiladilar va muntazam ravishda tahlil olib boradilar.

Yuqoridagi ushbu yo'nalishdagi kasblar bir-biridan ayro tarzda faoliyat olib boar olmaydilar, yaratilayotgan dasturiy vosita uchun xar birining o'rni alohida ahamiyat kasb etadi. Ularni yetuk va mukammal dasturiy vosita yaratishlari uchun hamkorlikda jamoa bo'lib faoliyat yuritishlari talab etiladi.

Ushbu kasb egalari bugungi kunda dunyoning eng serdaromad kasb egalari hisoblanishadi va dunyo bo'yicha bu kasb egalari bo'lgan talab ham eng yuqori ko'rsatkichlarni ko'rsatmoqda.

shubha bilan qaragan. Amir Temur va temuriylar davrida Movarounahr mintaqasiga Erondan ko'pgina yahudiy jamoalari ko'chirib keltirilgan, ularning bir qismi Buxoroda yashagan. Temuriylar davrida O'rta Osiyodagi xristian jamoalari inqirozga uchragan bo'lsalar-da, lekin yahudiy jamoalari saqlanib qolgan va o'zlarining diniy markazlaridan ajralib va uzoqlashib qolganliklariga qaramay, ular mintaqada o'z mavqelarini uzoq vaqt egallab turganlar.

Shu o'rinda bugungi kunda mazkur sohada faoliyat yuritayotgan shaxslar faoliyatiga nazar soladigan bo'lsak, dunyoning eng boy odamlari TOP-10- taligining asosiy tarkibi mazkur sohada faoliyat yuritayotgan shaxslarni tashkil etadi:¹

¹ <https://www.spot.uz/oz/2021/04/06/richest/>.

O'рни	Ism	Yoshi	Kompaniya	Mamlakat	Daromad (mild AQSH dollarida)
1	Jeff Bezos	57	Amazon	AQSH	188,6
2	Ilon Mask	49	SpaceX, Tesla	AQSH	169,8
3	Bernar Arno	72	LVMH	Fransiya	163,8
4	Bill Geyts	65	Mircosoft	AQSH	129,3
5	Mark Sukerberg	36	Facebook	AQSH	112,5
6	Uorren Baffet	90	Berkshire Hathaway	AQSH	99,5
7	Larri Ellison	76	software	AQSH	98,7
8	Larri Peyj	48	Google	AQSH	96,3
9	Sergey Brin	47	Google	AQSH	93,4
10	Amansio Ortego	85	Zara	Ispaniya	77,8

Ko'pchilik yoshlarda yuqoridagi kasblarga qiziqish uyg'onadi-yu ammo, ularni bir narsa to'xtatib qoladi, ya'ni "Dasturchi bo'lish uchun matematikani zo'r bilish kerak", "Dasturchi bo'lish uchun ingliz tilini zo'r bilish kerak" degan xavotir aksariyat yoshlarimizni mazkur sohaga bo'lgan qiziqishlarini sindirib qo'ymoqda. Unitmang dasturchi bo'lish uchun zo'r matematik yoki ingliz tilini zo'r bilish shart emas, bu sohalar bo'yicha boshlang'ich bilimlarga ega bo'lsangiz ham zo'r dasturchi bo'lib yetishishingiz mumkin. Dasturchidan matemetik masalalarni yechish yo'llarini bilish emas, balki shu masalani yechishda foydalaniladigan fornulalar yoki amallar ketma-ketligini bilish yetarli bo'ladi. Ingliz tilida to'liq so'zlashish emas balki dastur tuzishda foydalaniladigan ingliz tilidagi operatorlar (so'zlar) ning ma'nosini tushnish kifoya qiladi, bu operatorlarning esa soni nari borsa bir necha yuztani tashkil etadi xalos.

Unutmang, agar siz o'z oldingizga dasturchi bo'lishni reja sifatida qo'ygan bo'lsangiz, xozirdan xarakatni boshlang va siz buni uddalaysiz. Matematika va ingliz tili bo'yicha bilimlar esa ikkinchi darajali bilimlar ekanligini yodingizdan chiqarmang. Bu bilimlarni bilish sizga tobelikdaan qutilish imkonini beradi, biroq yaratuvchilik qobilyatingizni so'ndirmaydi. O'zingizga bo'lgan ishonchni sindirishlariga yo'l qo'ymang.

Yuqoridagi kasblar to'g'risida siz aziz o'quvchilarga ma'lumot berish doirasida ijtimoiy tarmoqda qiziqarli bir ma'lumot o'qigan edim.² Shuni sizlar bilan baham ko'rishni lozim deb topdim. Kingadur bu motivatsa bersa hursandman.

23 yoshgacha nimalarga erishishingiz mumkin? Kollejni bitirasizmi? Oilangiz va farzandingiz bo'ladimi? O'z mashinangiz uchun pul topasizmi? Bu yutuqlarning barchasi

². https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg

Mark Zuckerberg qilgan ishlarga qaraganda ancha kichik ishlar xolos. Bu odam 23 yoshida insoniyat tarixidagi eng yosh milliarderga aylangan edi!

Ho'sh aslida Mark Zuckerberg aslida kim bo'lgan va milliarder bo'lishining sababi nimada edi?

Mark Zuckerberg 2004-yilda Amerikaning butun dunyoga mashxur Harvard universiteti talabasi edi.

O'sha vaqtlarda Mark barcha tengdoshlari qatori ishlash maqsadida Google kompaniyasiga ishga kirishni maqsad qiladi, biroq yosh Mark kompanyaning sinovidan o'ta olmaydi va rad javobini oladi.

Ammo Mark Zuckerberg o'z ustida ishlashni to'xtatmaydi va 2004-yilning o'zida facebook ijtimoiy tarmog'ini yaratadi.

Eng qiziq jihati shundagi u yaratgan facebook tarmog'ini uni ishga olmagan Google kompaniyasiga juda katta summaga sotadi. Bu summa esa o'sha davrlardagi O'zbekistonning 15 yillik daromadiga teng miqdorda baxolangandi.

Mark Zuckerberg facebook ijtimoiy tarmog'ini yaratish orqali dunyodagi eng yosh milliarder bo'lish baxtini qo'lga kiritdi,

Extimol u Googlega ishga kirganida bu darajaga yetishmagan bo'lar edi. Xar qanday mag'lubiyat ortida albatta bir xayr bo'ladi, Xar qanday pastlikning ortida albatta tepalik kelishi bor gap. Yana boshqacha etirof etiladigan bo'lsa, "Bir qadam ortga chekinildimi, albatta bu chekinishdan so'ng bir necha qadam oldinga intilinadi". Bularning barchasi insonning o'ziga bog'liq. Xech qachon o'zingizga past baho bermang va xar doim oldinga intiling.

FOYDALANILGAN INTERNES SAYTLARI:

1. www.spot.uz
2. wikipedia.org